

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR SENSOR TARBIYASINING O'ZIGA XOSLIGI

Pulatova Saodat Maxamadaminovna

Yangi asr universiteti, Maxsus pedagogika kafedrası, PhD v.b.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21018792>

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida alohida yondashish jarayoni to'laqonli ta'lim va tarbiya shart-sharoitlarini yaratish va har bir bolaning psixofizik xususiyatlarini inobatga olishni talab qiladi. Zamonaviy psixologik-pedagogik yordamga kompleks nuqsonli bolalar aynan ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalar muxtoj bo'ladi. Kompleks nuqsonli bolalarni o'qitish jarayonining mazmuni shaxs va bilish jarayonlarini o'ziga xos xususiyatlarini xisobga olgan holda tashkil qilinadi. (G.P.Bertin, N.Y.Donskaya, T.V.Rozanova, M.F.Titova va boshqalar).

Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor rivojlanishning ahamiyati juda katta. Bolaning aynan shu yoshi sezgi organlari faoliyatini rivojlantirish va atrof-olam haqidagi tasavvurlarini yig'ish uchun juda maqbul xisoblanadi. Maktabgacha tarbiya sohasida tadqiqotlar olib borgan taniqli xorijiy pedagog-olimlarning fikricha, sensor rivojlanishga to'liq yunaltirilgan va shuni ta'minlovchi sensor tarbiya maktabgacha tarbiyaning asosiy tomonlaridan biri hisoblanadi (S.S. Vigotskiy, M.Montessori, O.Dekroli, YE.I.Tixeyeva, A.V.Zaparojets, A.P.Usova, va boshqalar).

Bolaning sensor rivojlanishi deganda predmetlarning tashqi xususiyatlari haqidagi tasavvurlarining shakllanishi va bola idrokining rivojlanishi tushuniladi: predmetlarning shakllari, rangi, xajmi, fazodagi holati, shuningdek hidi, mazasi va h.k.ni ajratishi.

Sensor rivojlanish, bir tomondan, bolaning umumiy akliy rivojlanishining poydevorini tashqil etsa, boshqa tomondan, maktabgacha tarbiya muassasasi va maktabda bolaning samarali ta'lim va tarbiya olishida muhim o'rin egallaydi. Bunda bolaning mehnat faoliyati yetakchi o'rin egallaydi.

Atrof olam predmet va xodisalarini idrok etish orqali ularni anglash boshlanadi. Boshqa barcha anglash shakllari – xotira, tafakkur, tasavvur idrok obrazlari asosida quriladi, ularni qayta ishlashnatijasi hisoblanadi. Shuning uchun normal akliy rivojlanish idrokka to'liqligicha tayanmay namoyon bula olmaydi. Maktabgacha tarbiya muassasasida bolalar rasm chizishga, yopishtirishga, qurish, yasashga o'rganadilar, tabiat hodisalari bilan tanishadilar, matematika va savod asoslarini o'zlashtira boshlaydilar. Barcha sohalarda bilim va malakaga ega bo'lish, doimiy ravishda atrof-dagi predmetlar xususiyatlariga nisbatan e'tiborli bo'lishni, ularni xisobga olish va ulardan foydalanishni talab etadi. Chunki, predmetning rasmini chizish uchun bola uning shakl va rangining o'ziga xosligini aniqlashi, chizilgan rasm bilan aslining o'xshash tomonlarini ko'ra olishi kerak.

Qurish - yasash predmet shaklini (ko'rinishini), uning tuzilishini o'rganishni talab qiladi. Bolalar qismlarni fazodagi o'zaro munosabatini aniklaydilar va namuna xususiyatlarini mavjud material xususiyatlari bilan moslashtiradilar. Predmetlarning tashqi xususiyatlarida doimiy mo'ljal olmay turib, jonli va jonsiz tabiat xodisalari haqida yorqin tasavvur olish mumkin emas.

Elementar matematik tasavvurlarni hosil qilish deganda, geometrik shakllar bilan tanishish va ularning turlarini bilish, obyektlarni xajmiga kura taqqoslash tushuniladi.

Bolaning maktabda ta'lim olishga tayyorgarligi uning sensor rivojlanishiga bog'liq bo'ladi. Psixologlar tomonidan olib borilgan izlanishlarning ko'rsatishicha, bolalarning ta'limda (asosan 1-sinfda) duch kelishi mumkin bo'lgan kiyinchiliklari idrokning yetarli darajada aniq va egiluvchan emasligi sababli yuz beradi, natijada harflarni yozishda xatoliklar, rasm chizish va qo'l mehnati darslarida narsalar yasashdagi aniqsizlik xolatlari uchraydi.

Jismoniy tarbiya darslarida bolaning harakatlarni amalga oshira olmasligi kuzatiladi. Biroq bu o'rinda gap nafaqat sensor rivojlanishning past ko'rsatkichi bolaning samarali o'qishining pasayishiga ta'sir ko'rsatishi ustida bormoqda. Bunday rivojlanishning yukori darajasi insoniyatning umumiy faoliyati uchun va ijod ahli uchun katta ahamiyatga ega ekanligini unutmazlik kerak.

Maktabgacha pedagogikaga «sensor madaniyat» tushunchasi M. Montessori ishlari orqali kirib keldi.. Uning fikricha, bunday madaniyatga ega bo'lish uchun bolaga predmetlarni ularning shakli, rangi, xajmi, va boshqa xususiyatlari bo'yicha farqlashni o'rgatish kerak.

Bola «ijtimoiy meros» asosida rivojlanadi, bu esa biologik merosdan farqli o'laroq tug'ma qobiliyatlarni mashq qilishni emas, balki jamoat tajribasi asosida yangi qobiliyatlarga ega bo'lishni nazarda tutadi. Bolaning sensor rivojlanishi insoniyat yaratgan sensor madaniyatni (narsalarning rangi, shakli va boshqa xususiyatlari haqida umum qabul qilingan tasavvurlar) o'zlashtirishi natijasidir.

Sensor tarbiyada bolalarda sensor andozalarni (etalonlarni) – predmetlar xususiyatlarining umum qabul qilingan belgilarini shakllantirish katta ahamiyatga ega bo'ladi. Rangning sensor andozalari sifatida yettita rang va ularning och, hamda to'q ko'rinishlari namoyon bo'lsa, shaklning andozalari sifatida geometrik shakllar, o'lchov kattalıkları – uzunlik, o'lchov birliklari namoyon buladi. Eshituv idroki ham o'z andozalariga ega (bular ona tili fonemalari, tovushlar munosabatlari).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. T.K.Gushina.Yakka korreksion mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkurini rivojlantirish: Aftoref.dis.p.f.n.-M.2004.
2. Nazarova L. P. Metodika razvitiya sluxovogo vospriyatiya u detey s narusheniyami sluxa. – M.: Vldos, 2001.
3. S.M.Pulatova .Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni sensor tarbiyasi, “Bola va zamon” ilmiy metodik jurnal.4 son.2019 yil.